

Гуриш Владислав
студент групи ЕАМ-21
Західноукраїнський національний університет
Науковий керівник:
Длугопольський Олександр
доктор економічних наук, професор
Західноукраїнський національний університет

ПОЛІТИКА ЄС У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ

Політика Європейського Союзу у сфері розвитку відновлюваної енергетики є стратегічною відповіддю на системні виклики сучасності: зміну клімату, зростання енергетичної залежності та геополітичну нестабільність. Поступова декарбонізація енергетичного сектора виступає не лише засобом досягнення кліматичних цілей, а й важелем для забезпечення енергетичної автономії та довгострокової економічної стійкості. У цьому контексті відновлювані джерела енергії (ВДЕ) набули пріоритетного значення в енергетичній стратегії ЄС, що чітко зафіксовано в Європейському зеленому курсі та Директиві RED II, згідно з якою до 2030 р. країни-члени повинні досягти принаймні 42,5% частки ВДЕ в загальному енергоспоживанні [1].

Поступове нарощування відсоткової частки ВДЕ в енергобалансі ЄС засвідчує реальну ефективність обраної політики. Так, згідно з офіційними статистичними даними, ця частка зросла з 11,75% у 2007 р. до 27% у 2023 р. Паралельно з цим простежується зростання прямих субсидій на енергоефективність, які відіграють роль важливого фінансового стимулу. Якщо у 2007 р. обсяг таких субсидій становив 4,2 млрд євро, то вже у 2022 р. – 30 млрд євро, а у 2023 р. – 32 млрд євро [3]. Така динаміка свідчить про усвідомлення державами-членами ЄС необхідності підтримки ВДЕ в умовах високої волатильності цін на енергоносії та потреби в структурних зрушеннях у генерації енергії.

Підвищення вартості викопного палива стало додатковим драйвером переходу до альтернативних джерел. У період 2007–2021 рр. ціни на природний газ для побутових споживачів залишались на рівні 0,06–0,08 євро за кВт·год, однак уже в 2022 р. зафіксовано різкий стрибок до 0,11 євро. Аналогічно, ціни на електроенергію для домогосподарств зросли з 0,19 євро у 2007 р. до 0,39 євро у 2022 р. Таке зростання створює економічні стимули для домогосподарств і підприємств переходити до власного виробництва енергії з ВДЕ, зокрема з сонячних та вітрових джерел.

Разом з тим, динаміка інвестицій у ВДЕ виявилася менш стабільною. Починаючи з 88,36 млрд євро у 2007 р., обсяги інвестицій зросли до піку 149,60 млрд євро у 2010 р., але надалі демонстрували зниження та флуктуації. У 2022 р. інвестиції впали до 58,84 млрд євро, що пояснюється впливом інфляційного тиску, зростанням вартості матеріалів, ускладненням дозвільних процедур та невизначеністю щодо регуляторних умов. Водночас спостерігається посилення

регіональної диференціації: зростання інвестицій у ВДЕ в Італії та Іспанії (на 53% та 36% відповідно), тоді як Франція, Німеччина та Велика Британія зазнали скорочення на понад 30%.

Значну роль у формуванні інвестиційного клімату відіграє енергетична інфляція. У 2022 році вона досягла пікового значення – 35,25%, що стало серйозним бар'єром для розширення ВДЕ, зокрема через збільшення капітальних витрат на встановлення сонячних і вітрових станцій. Навпаки, у 2009 році зафіксовано дефляцію на рівні -4,97%, що, втім, не забезпечило суттєвого інвестиційного імпульсу через загальну рецесію. Тобто, фактор інфляції впливає на розвиток ВДЕ опосередковано через зміну вартості проектів та доступність капіталу.

Імпорт енергоресурсів до ЄС також демонструє цікаву динаміку. Вартісні обсяги імпорту у 2007–2023 рр. коливалися у межах 1171–1348 млрд євро. Найнижчий показник зафіксовано у 2020 р. (1171,79 млрд євро), що частково пояснюється зниженням попиту в період пандемії COVID-19. Зростання імпорту в наступні роки, особливо в умовах обмеження постачання з Росії, виявило нові вразливості в енергетичній архітектурі ЄС. Відповідно, зменшення енергетичного імпорту постає як стратегічна мета, досягнення якої можливе лише за рахунок суттєвого зростання генерації з ВДЕ.

Агреговані емпіричні показники, що характеризують ключові змінні розвитку ВДЕ в ЄС протягом 2007–2023 рр., подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Агреговані емпіричні показники, що характеризують ключові змінні розвитку ВДЕ в ЄС протягом 2007–2023 рр.

Рік	Частка ВДЕ, %	Інвестиції у ВДЕ, млрд євро	Ціна на газ, євро/кВт·год	Ціна на електроенергію, євро/кВт·год	Енергетична інфляція, %	Субсидії на енерго-ефективність, млрд євро	Імпорт енергоресурсів, млрд євро
2007	11,75	88,36	0,06	0,19	3,18	4,2	1327,29
2010	13,95	149,60	0,06	0,22	7,16	5,2	1304,73
2015	16,74	67,89	0,07	0,24	-6,55	12,0	1310,06
2020	22,10	91,59	0,07	0,27	-6,16	15,0	1171,79
2022	26,40	58,84	0,11	0,39	35,25	30,0	1300,49
2023	27,00	73,25	0,11	0,37	0,58	32,0	1300,49

* Побудовано за даними [3].

Таким чином, емпіричні дані підтверджують, що ефективність політики Європейського Союзу у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії безпосередньо зумовлюється комплексом взаємопов'язаних факторів — державною підтримкою, цінами на традиційні енергоносії та загальною макроекономічною стабільністю. Найбільш стійке зростання частки ВДЕ досягалося в умовах синергії інструментів бюджетного субсидіювання, помірної інфляції та зростаючої вартості імпортованого викопного палива, що

створювало стимул для диверсифікації джерел енергії. Водночас періоди цінової турбулентності та інвестиційної невизначеності призводили до зниження обсягів капіталовкладень у галузь, особливо у країнах із менш гнучкою регуляторною політикою.

У подальшому, з метою підвищення енергетичної незалежності та досягнення кліматичних цілей, Європейському Союзу доцільно зосередити зусилля на підсиленні механізмів фінансової підтримки відновлюваної енергетики. Передусім, варто розширити обсяги цільового субсидювання проектів у сфері ВДЕ, з акцентом на малі та середні установки, що забезпечить більшу територіальну децентралізацію енергогенерації та зменшить ризики концентрації ринку у руках великих корпорацій.

Окремої уваги потребує стабілізація ринкових сигналів через запровадження гнучких механізмів ціноутворення та компенсаційних інструментів у періоди високої інфляції. Запровадження індексаційних схем, податкових пільг і «зелених» інвестиційних кредитів дасть змогу зменшити вплив макроекономічної волатильності на розвиток ВДЕ. Такі заходи дозволять підвищити привабливість енергетичних проектів та знизити інвестиційні бар'єри.

Рекомендовано також інституціоналізувати обов'язкові національні квоти на частку ВДЕ у структурі енергоспоживання країн-членів ЄС із можливістю міждержавної торгівлі надлишками «зеленої» енергії. Це сприятиме гнучкому досягненню кліматичних цілей за рахунок кращого врахування структурної та географічної різноманітності енергосистем держав-членів.

Варто поглибити інтеграцію відновлюваної енергетики у механізми торгівлі викидами (EU ETS), надаючи пріоритетний доступ до національних та трансєвропейських мереж для генерацій з ВДЕ [2]. Це забезпечить не лише економічні переваги для виробників, а й підвищить гнучкість та адаптивність енергосистеми ЄС в умовах екологічної трансформації.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що політика Європейського Союзу у сфері розвитку відновлюваної енергетики є багаторівневою та інституційно гнучкою системою, здатною адаптуватися до зовнішніх викликів. Проведений аналіз засвідчує визначальну роль субсидій як стимулу для зростання частки ВДЕ, водночас виявлено обмежуючий вплив енергетичної інфляції та обсягів імпорту енергоносіїв. Тому подальше вдосконалення політики має базуватися на розширенні фінансових інструментів підтримки, мінімізації регуляторної невизначеності та гармонізації національних підходів у межах єдиного енергетичного ринку. Такий стратегічний підхід сприятиме реалізації цілей кліматичної нейтральності, посиленню енергетичної безпеки та забезпеченню сталого економічного розвитку в Європейському Союзі.

Література:

1. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L2001>.
2. The European Green Deal. European Commission, 2019. URL:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

3. Share of renewable energy in gross final energy consumption. Eurostat. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_ind_ren/default/table?lang=en.